

TOXOPLASMOSE CONGÊNITA E A RELEVÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE GESTACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Amanda Cavalcanti de Carvalho¹; Alexandre Barbosa Beltrão²; Ednara Marianne de Araújo Negreiros³; Gabriela Ximenes de Menezes⁴; Maria Antonia Souza Bezerra de Carvalho⁵; Mariana Gomes da Silva⁶; Rachel Menezes Luz de Souza⁷.

amandacavalcantidc@gmail.com

Introdução: Toxoplasmose é altamente incidente no Brasil, atingindo 1 em cada 3 adultos. A transmissão da doença ao feto consiste na transferência do protozoário *Toxoplasma gondii* via placentária, pela infecção da pessoa gestante durante a gravidez ou pela recidiva da doença em pessoas imunossuprimidas durante a gestação. O risco de transmissão congênita gira em torno de 40%, porém evolui ao longo da gestação, aproximando-se de 100% quando a infecção ocorre no último mês gestacional. **Objetivo:** Compreender a distribuição de casos de toxoplasmose congênita no estado de Pernambuco entre 2019-2023. **Metodologia:** Estudo epidemiológico, descritivo, transversal, através de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, retirados do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Resultados e Discussão:** Nos últimos anos, houve um crescente diagnóstico de toxoplasmose congênita no estado de Pernambuco: em 2019, o sistema registrou 81 casos, os quais aumentam ano após ano até 2023, quando foram registrados 522 novos casos. Em 5 anos, houve um aumento de 6,4 vezes na notificação da toxoplasmose congênita. Ao analisar a toxoplasmose gestacional, também presente nas fichas de notificação compulsória, podemos reafirmar essa crescente, já que, entre 2019 e 2023, o diagnóstico da doença aumentou em duas vezes (2019 n=255, 2023 n=521). Baseado no nível de escolaridade dessas gestantes, dos 2.035 casos registrados nesses anos, 753 não finalizaram a escola, 542 têm o ensino médio completo, enquanto só 60 possuem ensino superior completo. O controle da toxoplasmose gestacional depende da realização de um pré-natal eficiente pela Estratégia de Saúde da Família, já que a sorologia da toxoplasmose ainda no primeiro trimestre, pode permitir o diagnóstico e tratamento precoce da doença, evitando o contágio ao feto, pois a virulência do protozoário aumenta com o passar das semanas gestacionais, aumentando também o risco da transmissão placentária. **Conclusão:** O importante aumento da toxoplasmose congênita em Pernambuco vem atrelado a um aumento da toxoplasmose gestacional, o qual é diretamente proporcional ao acesso dessas gestantes à educação. Quanto mais precoce for a realização da sorologia na atenção primária, mais eficiente será o diagnóstico de toxoplasmose gestacional e menos toxoplasmose congênita será registrada.

Palavras-chave: Toxoplasmose congênita; Sistema de informação em saúde; Toxoplasmose.

Área Temática: Temas livres em Medicina.